

ИСЛОМШУНОСЛИК – КОМПЛЕКС ФАНЛАР МАЖМУАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476334>

Рахимджанов Дурбек Абиджанович

*Ўзбекистон халқаро ислом академияси Исломишунослик ва ислом цивилизациясини ўрганиш ICESCO кафедраси доценти,
тарих фанлари номзоди. durbekr@yahoo.com.*

Аннотация: Ушбу мақолада исломишунослик фани ва олий ўқув юртларининг “Исломишунослик” бакалавр таълим йўналишлари учун танлаб киритилган фанлар мажмуи ҳақида сўз кетади. Унда исломишуносликка оид фанларни ўқитиш концепцияси ҳамда асосий тамойиллари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: исломишунослик, концепция, тамойил, иммунитет, педагогика, тарбия, қуръоншунослик, ҳадисишунослик.

Аннотация: В данной статье речь идет об предмете исламоведения и комплекса дисциплин, избранных для направления бакалавриата «Исламоведение». В нем изложены концепция и основные принципы преподавания исламоведения.

Ключевые слова: исламоведение, концепция, принципы, иммунитет, педагогика, воспитание, корановедение, хадисоведение.

Annotation: This article deals with the subject of Islamic studies and the complex of disciplines chosen for the bachelor's academic program “Islamic Studies”. It outlines the concept and basic principles of teaching Islamic studies.

Keywords: Islamic studies, concept, principles, immunity, pedagogy, education, Qur'anic studies, hadith studies.

Исломшунослик – ислом дини, тарихи, таълимоти ва унинг жамиятда тутган ўрни ҳақидаги билимларни ўрганувчи диншуносликнинг бир соҳаси ҳисобланади. Бу соҳа мусулмон олимлари томонидан исломнинг илк давридан бошлаб теологик нуқтаи назардан ўрганилган бўлса, Европада XVI асрдан сўнг унинг жамиятдаги бажарадиган вазифаларини тадқиқ этиш, яъни функционалистик жиҳатдан ўрганила бошланди. Айни пайтда – XXI асрга келиб, ислом дини ва унга оид манба ва тадқиқотларни ҳар томонлама ва атрофлича ўрганиш имконияти ва зарурати юзага келди. Бунга Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ислом дини бизни эзгулик ва тинчликка, асл инсоний фазилатларни асраб-авайлашга даъват этади. Биз муқаддас динимизни азалий қадриятларимиз мужассамининг ифодаси сифатида беҳад қадрлаймиз. Биз муқаддас динимизни зўравонлик ва қон тўкиш билан бир қаторга қўядиганларни қатъий қоралаймиз ва улар билан ҳеч қачон муроса қила олмаймиз”, дея ислом динининг эзгулик моҳиятини таъкидлаб айтган сўзлари ҳам яққол намоён этади [2:56].

Ўзбекистонда сўнгги йилларда халқимизнинг миллий ва диний кадрияти бўлиб келган ислом динини илмий ўрганишга қаратилган исломшунослик соҳасини ривожлантириш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Ўзбекистондаги ислом цивилизацияси маркази, Имом Бухорий ва Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот марказларига асос солиниши, халқимизнинг диний эҳтиёжларини қондириш мақсадида кўплаб масжидларнинг қурилиши ва мавжудларининг капитал таъмирланиши, “Қуръони карим ва тажвид” курсларининг очилиши фикримизнинг далилидир.

Шу билан бир қаторда ислом илмларини илмий асосда ўрганувчи исломшунослар олимлар олдида турган вазифалар ҳам талайгина. Мазкур соҳа бўйича эндиги вазифа ислом динига оид тафсир, ҳадис, ақида, фикҳ, тасаввуфга оид манбаларни чуқур илмий-тадқиқотларга жалб қилган ҳолда жамиятида мавжуд ижтимоий-маънавий соҳага оид масал ва муаммоларни ечимига қаратишлари долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Юқорида таъкидланганидек, исломшунослик кенг қамровли соҳа. Шу сабабли унинг барча йўналишларини бир вақтнинг ўзида ўрганиш ва талабаларга ўргатиш мушкул. Шунинг учун асосий эътиборни ушбу илмни ўргатишда талабалар учун энг зарурий бўлган билим, кўникма ва малакани шакллантиришга қаратиш лозим бўлади.

Талабаларга ислом дини ҳақидаги билимларни беришда диншуносликда эътироф этилган диннинг жамиятда бажарадиган компенсаторлик, регуляторлик, коммуникативлик функцияларидан келиб чиққан ҳолда уларда билим, кўникма ва малакани шакллантириш лозим бўлади.

Диннинг компенсаторлик вазифасига кўра, у инсонларга тасалли беради. Ҳар қандай психик ҳолатда, яъни хурсандлик ёки хафа бўлиш, кўрқув ёки ғазабланиш, ноумидликка тушиш каби ҳолатларда дин инсонга оғир-вазмин ва оптимист бўлиш, яъни келажакка умид билан қараш хислатларини шакллантиришга хизмат қилади. Аммо, ҳозирги кундаги айрим диний-ғоявий оқим вакиллариининг қилаётган ишлари бунинг акси бўлмоқда. Улар диний манбалардаги маълумотлардан ёшларни жангарилик руҳида тарбиялаш, уларда устоз, ота-она, маҳалла-кўй, ёши улғу кишиларга ҳурматсизлик кўрсатиш каби хусусиятларни шакллантириш йўлида фойдаланмоқдалар.

Диннинг регуляторлик вазифасига кўра, у жамиятда тартиб-интизом, инсонлар орасида меҳр-оқибат, каттага ҳурмат, раҳбарга итоат, тинчлик-барқарорлик бўлишига чақиради. Жумладан, ҳадиси шарифларда келишича Пайғамбар (с.а.в.) айтадиларки: “Мен фақат чиройли хулқларни мукамал қилиш учунгина юборилдим”.

Ислом тарихида ўтган фақиҳ уламолар “Рўзани ойни кўриш билан бошланглар ва ойни кўриш билан тугатинглар” деган ҳадисни била туриб, бир кун фарқ билан рўзани бошлаётган ёки тугатаётган қавм орасига келганларида улар билан бир хил амал қилганларини кўриш мумкин. Бунда улар юқоридаги ҳадисдан кўра янада муҳимроқ бўлган Қуръондаги “Фитна қотилликдан ҳам ашаддийроқдир” [3:30] оятига

амал қилганлар. Яъни, одамлар орасида ихтилоф ва зиддиятларга сабаб бўладиган ишни қилиб, улар орасида фитна чиқаришнинг гуноҳи қотилликдан ҳам оғирроқ эканини билиб, одамлар орасида бир хиллик, тинчлик, барқарорлик бўлиши учун айрим ҳукмларга амал қилишдан кўра муҳимроқ ҳисоблаганлар.

Диннинг коммуникативлик функциясига кўра, у инсонлар орасидаги дўстлик, биродарлик, аҳиллик хусусиятларини тарбиялайди. Аммо, юқорида таъкидлангани каби айрим диний-ғоявий оқимлар ота-бола, кўни-кўшни, қариндош-уруғ, дўст-биродарлар орасини айиришга чақиради. Уларнинг “Отамиз бўлса ҳам унга қарши жиҳод қиламиз” каби бузғунчи ғоялари бунга мисол бўла олади.

Зикр этилганлардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, талабаларга исломшуносликка оид билимларни беришда энг аввало диннинг, хусусан ислом динининг жамиятдаги мазкур олийжаноб функцияларидан келиб чиқиш талаб этилади.

Ўзбекистон халқаро ислом академиясида ҳозирги кунда диншунослик ва исломшунослик фанларини ўқитишда худди шу концепциядан келиб чиққан ҳолда ўқув режалар қайта кўриб чиқилди ва мазкур фанларни ўқитиш тартибга солинди. Бунда ислом динини ўрганишдаги ёндашувлар бўйича бирламчи зарурий маълумотларни бериш учун “Исломшунослик” йўналишлари талабаларига биринчи курснинг биринчи семестрида “Исломшуносликка кириш”, “Араб тили”, “Диншунослик” фанлари ва унинг давоми сифатида иккинчи семестрда “Ислом тарихи” фанини ўқитиш режага киритилди. Иккинчи курсдан бошлаб эса чуқур ихтисослик фанлари – “Қуръоншунослик”, “Фикҳ”, “Ислом ва ҳозирги замон”, улардан кейин эса “Ҳадисшунослик”, “Ислом фалсафаси”, “Тасаввуф”, “Ислом манбашунослиги”, “Калом илми тарихи ва назарияси”, “Мотуридия таълимотига оид манбалар” ва бошқа фанлар киритилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелда “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5416-сон фармонида [1] кўзда тутилганидек, Академия битирувчиларига умумтаълим мактаблари, ўрта махсус ва олий таълим муассасаларида соҳага тегишли фанлар бўйича педагогик фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқи берилганини эътиборга олган ҳолда Исломшунослик фанларининг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш мақсадида “Тарбия фанини ўқитиш методикаси”, “Умумий педагогика ва психология” каби фанлар ўқув режадан ўрин олган.

Мазкур фанларнинг барчасини ҳам Академиядаги “Исломшунослик”дан бошқа йўналишларга тўлалигича киритилишининг имконияти йўқ. Шунинг учун ҳам мазкур йўналишлар учун мафкуравий иммунитетни шакллантиришга қаратилган “Диншунослик”, “Исломшунослик”, “Дин ниқобидаги таҳдидларга қарши иммунитетни шакллантириш асослари” каби фанлар киритилган. Мазкур фанларга ажратилган соатларда исломшуносликка оид маълумотларни беришда юқорида зикр этилган концепцияга амал қилиш давр талабидир. Яъни, талабаларга дин, хусусан

ислом дини ҳақидаги маълумотларни беришдан аввал уларни зарурий мезонлар билан қуроллантириш, асосий умуминсоний, илмий тамойиллар асосида таълим бериш лозим бўлади.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5416-сон фармони.

2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2016.

3. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири / Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. – Т.: Тошкент ислом университети, 2018. – 517 б.